

ТАХТАКӨПИР РАЙОНЫ ТОПОНИМЛЕРИНДЕГИ ОРОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИНЛЕРДИҢ РОЛИ

Серикбаева Акмарал Сахратдиновна

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677591>

Гилт сөзлер: топоним, халықлық географиялық термин, ороним, орографиялық терминлер.

Инсан раўажланыўының хәмме тарийхый дәўирлеринде географиялық атамалар әхмийетли болды. Географиялық атамалардың курамында географиялық хәм халықлық географиялық терминлер жийи ушырасады. Халықлық географиялық терминлер географиялық кубылыс хәм түсиниклерди анықлаўда қолланылады, олардың географиялық объектлер менен байланысы топонимлерде көринеди. Халықлық географиялық терминлер бойынша өз қунын жойытпаған Э.М.Мурзаевтың мийнетин атап өтиў орынлы. [3;16-234]. «Географиялық терминлер объекттиң өзгешелигин билдиретин болғанлықтан, географиялық орта, әсиресе, топонимлерде анық көринеди», - дейди А.В. Суперанская [4].

Тахтакөпир районы Қазақсан Республикасының Қызылорда қаласы, Наўайым уәлаяты, Елликқалға, Беруний, Қараөзек, Мойнақ районлары менен шегараласқан.

Жергиликли топонимлер системасында сол үлкеде жасаўшы халықтың өмири, турмыс-тиришилиги көринис тапқан.Тахтакөпир районының таўлы, төбели, қырлы жерлери жүдә көп. Бул аймақтағы оронимикалық атамаларының қойылыўы, пайда болыўы бахалы материал болып табылады.

Хәмме тиллердеги сыяқлы қарақалпақ тилинде де өзине тән, жетерли географиялық терминлер бар. Буған мысал М.Курбанов өз мийнетинде көплеген терминлерге анализ жасалған [1]. Терминлер топоним жасаўға актив қатысады. Тахтакөпир районы топонимлери курамында оронимиялық терминлерди анализ етемиз.

Оронимлер географиялық атамалардың пайда болыўында әхмийетли фактор болып хызмет атқарады. Тахтакөпир районы топонимиясында оронимлер белгили бир орынды ийелеп, бир топарды курайды. Оронимлер, тийкарынан, *төбе, төбешик, бийик, таў* сыяқлы сөзлердиң жәрдеминде жасалады. Жер бетиниң рельефлик өзгешеликлерин көрсететуғын *таў, төбе,*

қум, шың апеллятивлери Тахтакөпир районындағы географиялық объектлердин атамаларында қатнасады.

Қум сөзи көплеген түркий тиллерде айырым сеслик өзгешеликлер менен қолланылады. Тахтакөпир районында қум компонентли топонимлерге *Айбосынқум, Бәйкеқум, Бегистиң қумы, Ешимбетқум, Жумабекқум, Қоспанқум, Лаўзанқум, Мыржықтың қумы, Нарманқум, Орынбасарқум, Сарманқум, Сарытайқум, Аққум, Қызылқум, Мискинқум, Сарықум* атамалары киреди.

Таў сөзи жердиң бетинен әдеўир көтериңки бийик, жоқары болған таслы ямаса қумлы орынға байланыслы қолланылады. Таў индикаторы Сибирь, Орайлық Азия аймақларындағы көплеген оронимлердиң қурамында ушырасады. Қарақалпақстан аймағының көпшилик бөлеги тегисликлерден ибарат, аймақта бийик таў хәм таў дизбеклери аз ушырасады. Сонлықтан, Қарақалпақстанда таў индикаторының қатнасында пайда болған оронимлер ушырасады, жергиликли халықтың сөйлеў тилинде жүдә бийик болмаған төбеликлер де таў деп айтылады. Мәселен, Тахтакөпир районында да таў индикаторының қатнасында жасалған оронимлер: *Айбектиң таўы, Белтаў, Бөршитаў, Жабытаў, Бозғылдың таўы, Тумсықлытаў, Үшкөктиң таўы, Хожаберген таўы.*

Таў сөзи хәзирги барлық түркий тиллерде хәр қыйлы фонетикалық вариантларына ийе. Мәселен, өзбек тилинде *тоғ*, қазақ тилинде *тау*, қырғыз тилинде *тоо*, тува хәм түрк тиллеринде *даг*, алтай тилинде *туу*, азербайжан хәм түркмен тиллеринде *даг*, уйғыр хәм хакас тиллеринде *таг* хәм т.б. вариантлары «таў», «таў дизбеклери» мәнилерин аңлатады.

Шоқы – географиялық хәм тиллик тәрәпинен қызықлы тарийхы менен қолланылыўы бар термин болып есапланады.

Алтай тилинің сөзликлеринде ушыраспайды. Егер белгили болса, оны шама менен былай түсинеди: «*чокы* – *төңг* сыяқлы, бирақ, тийкарынан, үлкен таўдың шыңында жайласқан». Сөздиң айтылыўында турақсызлық байқалады: *чокы ~ чакы ~ чаку ~ чику ~ чоку*, бул оның өзлестирме сөз болыўы ямаса дәслепки мәнисин жойытыўы мүмкин екенин көрсетеди [2;28-38].

Бул сөз мүмкин қырғыз тилинен енген хәм мынадай мәнилерди билдиреди: географиялық жағынан шың, төбе (мәселен *тоонун чокусу* – «таўдың шыңы»). Өзбекшеде *чоккы*, қазақша *шоқы* (таўдың ең бийик шыңы) түрінде

қолланылады [3]. Тахтакөпир аймағында бұл термин географиялық атамалардың курамында аз да болса ушырасады: *Тасшоқы, Үйшоқы*.

Төбе индикатор-термини түркий тиллес халықтардың хәммесінде де ушырасады. Сондай-ақ Тахтакөпир районы оронимиясында *төбе* термини арқалы жасалған тәбийий объектлердің атамалары бар екенлигин көрдик. *Төбе* кумнан ямаса тастан үйилип қалған бийик төбешик, дөң жерге байланыслы қолланылады. Қарақалпақ тилинде *төбе* дегенде жүдә үлкен болмаған бийиклик түсиниледи. Қарақалпақстан аймағында *төбе* компонентли топонимлер көп емес.

Төбе термини тегис далада қатар жайласқан төбелердің атамаларында көп ушырасады. Бұл атамаларда төбенің тийкарғы көринисин айқынлау үшін *төбе* терминине шәртли түрде анықлауыш сөз қосылады.

Төбе термининиң дәлме-дәл «шың, төбешик, шоқы» деген мәнини билдиреди. Түркий тиллерде *төбе* сөзи хәр түрли фонетикалық вариантларда қолланылып, «төбе», «бийиклик», «шоқы» деген мәнилерди билдиреди. Мәселен, башқурт тилинде *туба*, түркмен тилинде *дене*, өзбек тилинде *тепа*, қазақ тилинде *төбе*, алтай тилинде *тобе*, *тон*, азербайжан тилинде *тепе*, *тәпә*, қырғыз тилинде *төбө* түринде ушырасады.

Тахтакөпир районындағы орографиялық объектлердің ишинде адам атларының жасалған оронимлер баршылық: *Маржантөбе, Бийсентөбе, Қонарбайтөбе, Маралтөбе, Нурманның төбеси, Турғанбайтөбе, Үргенишбайтөбе* оронимлерин көрсетиуге болады. Төбенің социаллық мәнисине қарай қойылған *Қараұылтөбе* топоними, мәниси сыртқы жаулардан қорғаныу, айналаға көз тигиу үшін қойылған деген дереклер бар. Буннан басқа *Қасқатөбе, Көктөбе, Дәутөбе, Атиабартөбе, Шобантөбе* оронимлери де ушырасады. Терминлер жер-суу атамаларында топонимлер курамында жийи ушырасады. Жоқарыда көрсетилген мысаллар буған дәлел.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Курбанов М. Қарақалпақ тилиндеги географиялық терминлердің лексика-грамматикалық өзгешеликлери. Филол.илим.канд...дис. – Нөкис, 2011.
2. Молчанова Т. Географические термины горной части Алтая. II. Языки и топонимия Сибири. Сборник, 1970.
3. Мурзаев Э.М. Тюркские географические названия. –М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996.
4. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973.